

Policy brief #1

21 March 2025

Version: Final | Bilingual edition (Portuguese/English)

Actors in the spotlight: Scrutinising how actors affect Strategic Environmental Assessment towards sustainability in Municipal Master Plans

Maria da Luz Fernandes^a, Sara Moreno Pires^a, Tomás B. Ramos^b, Carlos Rodrigues^a, Filipe Teles^a & Alexandra Polido^a

^aResearch Unit on Governance, Competitiveness and Public Policies (GOVCOPP), Department of Social, Political and Territorial Sciences (DCSPT), University of Aveiro.

^bCENSE – Center for Environmental and Sustainability Research & CHANGE – Global Change and Sustainability Institute, NOVA School of Science and Technology, NOVA University Lisbon

Synopsis

Strategic Environmental Assessment (SEA) is a critical tool for integrating sustainability into Municipal Master Planning (MMP). However, findings from the SEA processes in Portugal reveal significant gaps in public participation.

This policy brief highlights the significance of initiating actors' involvement at the beginning of the assessment process and improving the knowledge exchange between the actors. These strategies can foster collaboration, transparency, and a more integrated approach to SEA.

Problem

It remains unclear what are the impacts of public participation and Strategic Environmental Assessment (SEA) are on Municipal Master Plans (MMP). Explanations of the changes made to SEA based on public participation and consultation with public entities are frequently unsatisfactory.

Policy brief #1

21 March 2025

Version: Final | Bilingual edition (Portuguese/English)

Context

SEA is a systematic and comprehensive process for evaluating the consequences of Policies, Plans, and Programs (PPPs). It promotes sustainability by ensuring the inclusion of environmental and sustainability considerations and alternatives at the proper stage of the decision-making process through a participatory approach and by promoting an adaptative and holistic management approach by monitoring and evaluating over time.

Despite its importance, public participation in SEA has generally been limited and is mainly a tool for informing the public. It has been shown that the public enters late in the decision-making process when all decisions have been made, undermining well-informed and effective decisions.

A qualitative case study using content analysis was developed. The study focuses on public participation and consultation with public entities of SEA processes and analyses the relationship between the comments and results in the SEA's practitioner feedback.

12 SEA processes of MMP from territories classified as City by the Degree of Urbanisation (DEGURBA¹) were analysed.

Figure 1. Location of the Strategic Environmental Assessment (SEA) used for the analysis of Municipal Master Plans (MMPs) and identification of the Portuguese NUTS II: Algarve, Alentejo, Lisbon Metropolitan Area (AML), Centro and Norte

¹ Degree of urbanisation (Eurostat, 2023): Classification that divides local administrative units (local government) by population density. In Portugal, there are 16 local governments classified as “City”. Lisbon and Porto are part of the list but comprise, respectively, nine (Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Odivelas, Oeiras and Seixal) and five (Gondomar, Matosinhos, Porto, Valongo and Vila Nova de Gaia). These local governments attached to Lisbon and Porto classification develop different MMP and, therefore were also considered individually in our selection criteria.

Policy brief #1

21 March 2025

Version: Final | Bilingual edition (Portuguese/English)

Key Findings

Low Public Involvement: Out of over 5,000 public participations across the MMPs, only two directly addressed SEA issues, with one leading to a minor change.

SEA practitioners appear late in the process: SEA teams often enter when planning is already well-advanced, reducing their ability to propose meaningful alternatives.

Excessive bureaucracy and time lag: Excessive administrative burden and long intervals between replies between the actors in the process result in inaccuracies and omissions between the different phases of the process.

Poor team Integration: Limited collaboration between SEA practitioners and MMP planners prevents effective knowledge exchange and holistic planning.

Transparency deficits: Public participation reports often summarise rather than fully disclose contributions, leading to diminished stakeholder trust.

Policy recommendations

To address these issues and enhance SEA's contribution to sustainable urban development, the following recommendations are proposed:

Recommendation 1: Early and Improved Public Participation

Involve the public in the scoping phase when the limits and scope of the SEA are being defined.

Provide training on participatory techniques to planners to improve the methodologies uses to involve the public and provide training on SEA to the members of the public to overcome the difficulties in understanding complex and technical language.

Recommendation 2: Integrate planning and SEA teams

Increase the SEA team's ownership of the MMP process by creating integrated project workflows to enhance collaboration, develop joint training sessions and share objectives for MMP and SEA teams.

Recommendation 3: Increase transparency

Publish all public contributions and SEA feedback in full.

Develop a centralised online repository for plan-making and SEA-related documents.

Policy brief #1

21 March 2025

Version: Final | Bilingual edition (Portuguese/English)

Original Study

Fernandes, M. L., Moreno Pires, S., Ramos, T. B., Rodrigues, C., Teles, F., & Polido, A. (2024). Actors in the spotlight: scrutinising how actors affect strategic environmental assessment towards sustainability in municipal master plans. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 1–16. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2024.2392680>

Acknowledgements

This work was funded by Portuguese national funds through FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., under the project PTDC/GES-URB/0804/2020 (doi.org/10.54499/PTDC/GES-URB/0804/2020). GOVCOPP is funded by Portuguese national funds through FCT (UIDB/04058/2020) + (UIDP/04058/2020). CENSE is funded by Portuguese national funds through FCT (strategic project UIDB/04085/2020). Alexandra Polido is funded by Portuguese national funds through FCT (Ref. CEECINST/00013/2021/CP2779/CT0021; [doi:10.54499/CEECINST/00013/2021/CP2779/CT0021](https://doi.org/10.54499/CEECINST/00013/2021/CP2779/CT0021)). Maria da Luz Fernandes is funded by Portuguese national funds through FCT (Ref.2023.08207.CEECIND, [doi:10.54499/2023.08207.CEECIND/CP2840/CT0029](https://doi.org/10.54499/2023.08207.CEECIND/CP2840/CT0029)).

More information can be found in our website <http://envision.web.ua.pt/>

Policy brief #1

21 março 2025

Versão: Final | Versão bilingue Português/Inglês

Atores em destaque: Análise crítica de como os atores influenciam a Avaliação Ambiental Estratégica rumo à sustentabilidade nos Planos Diretores Municipais

Maria da Luz Fernandes^a, Sara Moreno Pires^a, Tomás B. Ramos^b, Carlos Rodrigues^a, Filipe Teles^a & Alexandra Polido^a

^a*Unidade de Investigação sobre Governação, Competitividade e Políticas Públicas (GOVCOPP), Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território (DCSPT), Universidade de Aveiro.*

^b*CENSE – Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade & CHANGE – Instituto para as Alterações Globais e Sustentabilidade, Faculdade de Ciências e Tecnologia da NOVA, Universidade NOVA de Lisboa, Caparica, Portugal*

Sinopse

A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) é uma ferramenta crítica para integrar a sustentabilidade nos Planos Diretores Municipais (PDM). No entanto, os resultados dos processos de AAE em Portugal revelam lacunas significativas na participação pública.

Este *policy brief* destaca a importância de envolver os atores desde o início do processo de avaliação e de melhorar a troca de conhecimentos entre eles. Estas estratégias podem promover colaboração, transparência e uma abordagem mais integrada para a AAE.

Problema

Os impactos da participação pública e da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) nos Planos Diretores Municipais (PDM) ainda são pouco claros. As explicações sobre as mudanças realizadas na AAE após a fase de participação pública e na consulta às entidades públicas são frequentemente insatisfatórias.

Policy brief #1

21 março 2025

Versão: Final | Versão bilingue Português/Inglês

Contexto

A AAE é um processo sistemático e abrangente para avaliar as consequências de Políticas, Planos e Programas (PPP). Promove a sustentabilidade ao assegurar a inclusão de considerações ambientais e alternativas no momento adequado do processo de tomada de decisão, através de uma abordagem participativa e adaptativa que permite o acompanhamento e avaliação ao longo do tempo.

Apesar da sua importância, a participação pública na AAE tem sido geralmente limitada, servindo principalmente como uma ferramenta para informar o público. Tem sido demonstrado que o público entra tardiamente no processo de tomada de decisão, quando as principais decisões já foram tomadas, comprometendo decisões informadas e eficazes.

Foi desenvolvido um estudo de caso qualitativo com recurso à análise de conteúdo. O estudo focou-se na participação do público e na consulta de entidades públicas nos processos de AAE e analisou a relação entre os comentários e os resultados do feedback dos profissionais da AAE.

Foram analisadas 12 AAE de PDM de territórios classificados como cidades segundo o Grau de Urbanização (DEGURBA¹)

Figura 1. Localização da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) utilizada para a análise dos Planos Diretores Municipais (PDM) e identificação das NUTS II portuguesas: Algarve, Alentejo, Área Metropolitana de Lisboa (AML), Centro e Norte

¹ Grau de urbanização (Eurostat, 2023): Classificação que divide as unidades administrativas locais por densidade populacional. Em Portugal, existem 16 autarquias locais classificadas como “Cidade”. Lisboa e Porto fazem parte da lista mas compreendem, respetivamente, nove (Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Odivelas, Oeiras e Seixal) e cinco (Gondomar, Matosinhos, Porto, Valongo e Vila Nova de Gaia). Estas autarquias anexas à classificação de Lisboa e Porto desenvolvem PDMs diferentes e, por isso, foram também consideradas individualmente nos nossos critérios de seleção.

Policy brief #1

21 março 2025

Versão: Final | Versão bilingue Português/Inglês

Resultados Principais

Baixo envolvimento do público: Das mais de 5.000 participações públicas nos PDM, apenas duas abordaram diretamente questões relacionadas com a AAE, com uma levando a uma mudança menor.

Envolvimento tardio dos técnicos da AAE: As equipas de AAE entram no processo frequentemente quando o planeamento já está muito avançado, reduzindo a sua capacidade de propor alternativas significativas.

Excesso de burocracia e desfasamento temporal: A excessiva carga administrativa e os longos intervalos entre as respostas dos intervenientes no processo resultam em imprecisões e omissões entre as diferentes fases do processo.

Fraca integração da equipa: A colaboração limitada entre os profissionais da AAE e os responsáveis pelo planeamento do PDM impede o intercâmbio eficaz de conhecimentos e o planeamento holístico

Défice de transparência: Os relatórios de participação pública resumem frequentemente as contribuições, em vez de as divulgarem na íntegra, o que leva a uma diminuição da confiança dos interessados.

Recomendações para políticas públicas

Para abordar estas questões e reforçar a contribuição da AAE para o desenvolvimento urbano sustentável, são propostas as seguintes recomendações:

Recomendação 1: Participação pública atempada e melhorada

Envolver o público na fase de definição do âmbito, i.e., quando os limites e o âmbito da AAE estão a ser definidos.

Oferecer formação em técnicas participativas aos planeadores para melhorar as metodologias utilizadas para envolver o público e oferecer formação sobre AAE aos membros do público para ultrapassar as dificuldades de compreensão de uma linguagem complexa e técnica.

Recomendação 2: Integração das equipas de planeamento e AAE

Aumentar o envolvimento das equipas de AAE nos processos de PDM, promovendo fluxos de trabalho integrados, sessões de formação conjuntas e objetivos partilhados.

Recomendação 3: Aumentar a Transparência

Publicar na íntegra todas as contribuições do público e as reações à AAE.

Desenvolver um repositório em linha centralizado para os documentos relativos à elaboração do plano e à AAE.

Policy brief #1

21 março 2025

Versão: Final | Versão bilingue Português/Inglês

Estudo original:

Fernandes, M. L., Moreno Pires, S., Ramos, T. B., Rodrigues, C., Teles, F., & Polido, A. (2024). Actors in the spotlight: scrutinising how actors affect strategic environmental assessment towards sustainability in municipal master plans. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 1–16. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2024.2392680>

Agradecimentos

Esse trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do Projeto PTDC/GES-URB/0804/2020 (doi.org/10.54499/PTDC/GES-URB/0804/2020). GOVCOPP é financiado por fundos nacionais através da FCT (UIDB/04058/2020) + (UIDP/04058/2020). CENSE é financiado por fundos nacionais através da FCT (strategic project UIDB/04085/2020). Alexandra Polido é financiada por fundos nacionais através da FCT (Ref. CEECINST/00013/2021/CP2779/CT0021; [doi:10.54499/CEECINST/00013/2021/CP2779/CT0021](https://doi.org/10.54499/CEECINST/00013/2021/CP2779/CT0021)). Maria da Luz Fernandes é financiada por fundos nacionais através da FCT (Ref.2023.08207.CEECIND, [doi:10.54499/2023.08207.CEECIND/CP2840/CT0029](https://doi.org/10.54499/2023.08207.CEECIND/CP2840/CT0029)).

Mais informações podem ser encontradas no nosso site: <http://envision.web.ua.pt/>